

TURKIY DAVLATLAR TASHKILOTIDA O'ZBEKISTON O'RNI VA UNING KELAJAGI

Davlatova Maftuna

**Andijon iqtisodiyot va pedagogika universiteti
Boshlang'ich ta'lim fakulteti 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14333021>**

Annotatsiya

Turkiy davlatlar tashkiloti hozirda olib borilayotgan dunyo siyosatida kengroq ta'sir doiraga ega bo'lishga urinmoqda, O'zbekiston esa uning tarkibida jahon siyosiy jarayonlarida muhim o'ringa ega bo'lish va mustahkamlash uchun harakat qilmoqda.

Kalit so'zlar: Xalqaro munosabatlar, savdo koridori, Yevro Osiyo iqtisodiy ittifoqi, ratifikatsiya, hujjat depozitariysi.

Abstract

The organization of Turkic states is currently trying to gain a wider sphere of influence in world politics, and Uzbekistan is working to gain and strengthen an important place in world political processes as part of it.

Keywords: International relations, trade corridor, Eurasian Economic Union, ratification, document depository.

Kirish

SSSR tuzilganidan keyin va 1991-yilgacha Turkiya dunyodagi yagona mustaqil va xalqaro miqyosda tan olingan turkiyzabon davlat edi. 1992-yil 30-oktabrda Turkiya Respublikasi Prezidenti Turgut O'zal tashabbusi bilan Anqara shahrida Turkiy tilli davlatlarning birinchi sammiti bo'lib o'tdi, unda Turgut O'zal, Abulfaz Elchibey, Islom Karimov, Nursulton Nazarboyev, Saparmurot Niyozov va Asqar Akayev ishtirok etdi. [1] Sammitda ishtirokchilar siyosiy va iqtisodiy birlik o'rnatilishini e'lon qilishdi. 1993-yil 12-iyulda Qozog'iston poytaxti Olmaota shahrida Xalqaro turkiy madaniyat tashkilotini tuzish to'g'risida shartnoma imzolandi. 1992-yilda Olmaotada Turkiy tillar va san'at birlashgan boshqarmasi tashkil etildi. 1998 yilda Bokuda Turkiy tilli mamlakatlar parlament assambleyasi tuzildi. Har ikki tashkilot Turkiy kengash homiyligida. Turkiy tilli davlatlar rahbarlarining ikkinchi sammiti 1994-yil 18-oktabrda Istanbulda chaqirildi. Sammitda turkiy davlatlarning birinchi shaxslari ishtirok etdi. Ishtirokchilar bundan bir yil avval vafot etgan Prezident Turgut O'zalni bir daqiqalik sukut saqladi. Sammit ishi Rossiya va Turkiya tomonlari o'rtasidagi o'zaro munozaralar ostida o'tdi. Sammitda Qozog'iston Prezidenti N. Nazarboyev Sharqiy Yevropa davlatlari va Xitoy ishtirokida Yevro Osiyo iqtisodiy ittifoqini tashkil etish g'oyasini ilgari surdi. Turkiy davlatlar rahbarlarining uchinchi uchrashuvi 1995-yil 28-avgustda Bishkekda bo'lib o'tdi. [2] Sammit qirg'iz dostoni "Manas"ning 1000 yilligini nishonlashga to'g'ri keldi. Qirg'iziston Prezidenti A.Aqayev davlat rahbarlariga sammit sharafiga to'qilgan oltita noyob qo'lda ishlangan "Prezidentlarning katta gilami" gilamini sovg'a qildi. Qirg'iziston prezidenti sammit ishini ochar ekan, turkiy respublikalar uzoq vaqt izolyatsiyadan so'ng o'zaro manfaatli aloqalarni tiklashi, hamkorlikni mustahkamlashi kerakligini ta'kidladi. Bishkek sammitida Turkiya prezidenti Sulaymon Demirel mintaqa resurslarini Turkiya orqali jahon bozorlariga olib chiqish nuqtai nazaridan Turkiya Markaziy Osiyoni Turkiya bilan bog'lovchi avtomobil yo'lini qurish bo'yicha ustuvor loyiha deb hisoblayotganini ta'kidladi. Kengashning 2014-yilda Bodrumda bo'lib o'tgan sammitida Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmaniston vakillari ishtirok

etgan edi. Ushbu sammitda Turkmaniston Kengashiga kirish e'lon qilindi 2018-yil 30-aprelda O'zbekiston Turkiy kengashga rasman a'zo bo'ldi. Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining VII sammiti 2019-yil oktabr oyida Boku shahrida bo'lib o'tgan Sammitda Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Qirg'izistonning sobiq prezidenti Sooronbay Jeenbekov, Vengriya bosh vaziri Viktor Orban, Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. 2020-yil aprel oyida Ozarbayjon Prezidenti Ilhom Aliyev tashabbusi bilan Turkiy Kengashning koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashga bag'ishlangan favqulotda sammiti videokonferensiya orqali bo'lib o'tdi. [1]

Turkiy kengash 1990-yillardan boshlab mustaqil turkiy davlatlarni birlashtirgan xalqaro siyosiy tashkilot tuzish to'g'risida faol muzokaralar olib borilmoqda. Bunday tashkilotni yaratish bo'yicha ishlar Turkiya, Ozarbayjon va Qozog'iston ishtirokida 2000-yillarning o'rtalarida boshlangan. 2009-yil 3-oktabrda Ozarbayjonning Naxichevan shahrida Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkiya prezidentlari Naxichevan bitimini imzoladilar, unga ko'ra "Turkiy kengash" xalqaro tashkiloti rasman tashkil etildi.[2] Tashkilot tarkibiga 6 turkiy davlatdan 4 tasi kirgan. Tashkilot ta'sischi bosh kotibi Xalil Akinjining aytishicha, "Turkiy Kengash tarixdagi ilk turkiy davlatlarning ixtiyoriy ittifoqi edi". Gurbanguli Berdimuhamedov boshchiligidagi Turkmaniston BMT tomonidan tan olingan neytral maqomiga ishora qilib, a'zolikdan bosh tortdi. Aholi soni bo'yicha ikkinchi turkiy davlat Islom Karimov boshchiligidagi O'zbekiston 1990-yillarning o'rtalaridan beri Turkiya bilan munosabatlari iliq bo'lmagani uchun tashkilotga qo'shilmadi. 2012-yilda Turkiy kengash bayrog'i qabul qilindi. Turkiy kengash bayrog'i tashkilotning 2012-yil 23-avgust kuni Bishkekda bo'lib o'tgan ikkinchi sammitida qabul qilingan edi. Turkiy kengash bayrog'i ochiq ko'k rangdagi to'rtburchak shaklidagi panno bo'lib, uning markazida oq nurli quyosh bo'lib, uning ichida bayroq ranglaridan iborat yarim oy va sakkiz qirrali yulduz joylashgan. Bayroq rangi Qozog'iston bayrog'idan, nurli quyosh Qirg'iziston bayrog'idan, yarim oy Turkiya bayrog'idan, sakkiz qirrali yulduz Ozarbayjon bayrog'idan olingan. Turkiy kengashning gerbi qabul qilindi, uning rangi va uslubi tashkilot bayrog'idan olingan. 2018 yil oxiridan beri Vengriya kuzatuvchi maqomiga ega bo'lib, to'liq a'zolikni talab qilishi mumkin. 2020 yilda Ukraina tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Emine Jeppar Ukraina kuzatuvchi bo'lishni xohlashini 2014-yil 24-dekabr kuni Kiyevda Ukraina ozarbayjonlari Birlashgan diasporasi idorasida Turkiy kengashning birinchi mintaqaviy diaspora vakolatxonasi ochildi. Bosh koordinator etib Hikmet Javadov saylandi

Turkiy davlatlar tashkiloti 2021-yil 12-noyabr kuni Istanbul shahrida bo'lib o'tgan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining VIII sammitida Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiy kengash nomi Turkiy davlatlar tashkiloti deb o'zgartirilganini ma'lum qildi.[1] O'sha sammitda Turkmaniston Turkiy davlatlar tashkilotiga kuzatuvchi maqomida a'zolikka qabul qilindi. 2022-yil 27-aprelda tashkilotning Konstitutsiyaviy sudlar kengashi Turk dunyosi munitsipalitetlari ittifoqining keng qamrovli tuzilmasi katta ahamiyatga ega bo'lib, unda 30 ta davlat va mintaqadan mahalliy hokimiyatlar vakillik qiladi. 2022-yil 10-iyun kuni Turk dunyosi munitsipalitetlari ittifoqining VI Kongressi bo'lib o'tdi. Turkmaniston va Vengriya yaqin kelajakda tashkilotga qo'shilishi mumkin. O'zbekiston dastlab turkiy tilli davlatlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish va rivojlantirishning faol ishtirokchilari va tashabbuskorlaridan biri bo'lgan. Biroq 2000-yildan boshlab respublika turkiy tilli davlatlar

sammitlaridagi ishtirokini cheklab, keyinroq to'xtatib qo'ydi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2018-yil 3-sentabr kuni Cho'lpon-Ota shahrida (Qirg'iziston) bo'lib o'tgan TKHT VI Sammitida faxriy mehmon sifatida ishtirok etishi tashkilot bilan o'zaro hamkorlik tarixidagi burilish nuqtasi bo'ldi. Bu O'zbekiston rahbarining sammitda ilk bor ishtirok etishi edi. Shu bilan birga, tashkilot bilan aloqalar bo'yicha aniq tashabbuslar, jumladan, Xiva shahrini 2020-yilda turkiy dunyoning madaniy poytaxti deb e'lon qilish, Ishbilarmonlar kengashi yig'ilishlaridan birini va tegishli biznes-forumni shu yerda o'tkazish bo'yicha takliflar ilgari surildi va 2019-yil 5-oktabr kuni Toshkentda bo'lib o'tdi. 2018-yilning 30-aprelida O'zbekiston Turkiy kengashga a'zo bo'lishi va tashkilotning Bishkekda bo'lib o'tadigan sammitida ishtirok etishi ma'lum qilingan edi. A'zolik arizasi 2019-yil 12-sentabrda rasman topshirilgan. 2019-yil 14-sentabr kuni O'zbekiston Naxichevan bitimini ratifikatsiya qildi va hujjat depozitariysi bo'lgan Turkiya Respublikasiga rasmiy bildirishnoma yubordi.[1]

Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining 2019-yil (Boku), 2020-yil (onlayn) va 2021-yil (Istanbul) sammitlarida O'zbekiston Prezidenti tashkilot doirasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada rivojlantirishga qaratilgan 35 dan ortiq aniq tashabbuslarni ilgari surdi. Bugungi kunga qadar 20 dan ortiq tashabbus amalga oshirildi. 2021-yil sentabr oyida O'zbekistonda birinchi yig'ilishi bo'lib o'tgan Yosh tadbirkorlar forumini tashkil etish, transport va bojxona tartib-taomillarini raqamlashtirish loyihalarini amalga oshirish, uning doirasida "ePermit" pilot loyihasini sinovdan o'tkazish shular jumlasidandir. O'zbekiston va Turkiya o'rtasida "raqamli TIR" va O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston o'rtasida "Yashil yo'lak" pilot loyihasi ishga tushirildi, O'zbekistonning "Universal Logistics Services" (Toshkent), "Axtachi" (Andijon) va "Termiz" logistika markazlariga qo'shildi. Kargo markazi" (Surxondaryo) pandemiyaga qarshi kurashish bo'yicha hamkorlik bo'yicha taklifni amalga oshirish, pandemiyaga qarshi kurashish bo'yicha maxsus muvofiqlashtiruvchi guruh tuzish, doimiy qo'shma monitoringni shakllantirish bo'yicha birjadan tashqari "Qo'shaloq portlar" jarayoniga tizimi, tashkilot doirasidagi epidemiologik vaziyatni tahlil qilish va prognozlash, 2021-yil iyun oyida Qo'qon shahrida Turizm vazirlarining 6-yig'ilishini o'tkazish, Qo'qon shahrini 2022-yilda "Turkiy dunyoning turistik poytaxti" deb e'lon qilish, "Birdamlikka qo'shgan hissasi uchun" Alisher Navoiy nomidagi xalqaro mukofotni ta'asis etish turkiy dunyoda" mavzusida Mahmud Qoshg'ariy, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy, Muso Al-Xorazmiy va boshqalarning madaniy merosiga bag'ishlangan xalqaro ilmiy anjumanlar o'tkazish kelishib olindi.[1] 2020-yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi vakillari Turkiy davlatlar tashkiloti Kotibiyati va tashkilotning Budapeshtdagi vakolatxonasida o'z mehnat faoliyatini boshladilar.

Bugungi kunda O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlar mohiyatiga nazar tashlasak xalqimiz turmush sharoitini yaxshilash, iqtisodiy barqarorlikni taminlash, fan, ta'lim, ma'daniyat, turizm, sog'liqni saqlash, bojxona, logistika va boshqa ko'plab sohalarni rivojlantirish uchun tinimsiz harakatlar olib borilmoqda. Bu uchun nimalar qilinishi kerak. Bilamizki O'zbekiston dengizga chiqish uchun har tomondan ikki davlat hududini kesib otishi lozim. Dengizga chiqish esa savdo maxshulotlarini Yevropa bozoriga olib chiqish uchun eng arzon savdo yo'lagi hisoblanadi. Quruqlik orqali mashinalarda yoki havo yollari orqali savdo mahsulotlarini tashish mahsulotlarning narxini keskin ko'tarilishiga olib keladi. Bu esa O'zbekiston mahsulotlarini Yevropa bozorida raqobatbardoshligini kamaytiradi. Shu sababdan Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida ko'tarilgan asosiy masalardan biri ham logistika va bojxona tizimini rivojlantirish hisoblanadi. Bunda O'zbekiston tashkilot doirasidagi

Turkmaniston orqali Kaspiy dengiziga chiqish Kaspiy dengizidan o'tib Ozorbayjon va Turkiya orqali Qora dengiz va O'rtayer dengiziga, u orqali Yevropa bozoriga kirib borishi mumkin. Aynan shu yo'nalish orqali O'zbekiston o'z savdo maxsulotlari dengizga nisbatan ancha tez va nisbatan arzonroq yevropa bozoriga kirib boradi. Bu omil yevropa bozorida o'zbek mahsulotlarini raqobatbardoshligini va talabgirlikini oshiradi. Bu savdo koridori faqat O'zbekiston uchun emas Markaziy Osiyo, Xitoy, Kavkaz va Turkiya uchun ham juda muhim masala hisoblanadi. Bu yo'lakdan yuqorida sanab o'tilgan barcha mintaqqa mamlakatlari turli darajada yuqori manfaatdor hisoblanadi. Xitoy, Qozog'iston, O'zbekiston uchun yevropa bozoriga yangi, xavfsiz, tezkor, erkin va arzon savdo yo'nalishi hisoblasa, Turkmaniston, Qirg'iziston, Turkiya uchun bu tranzit koridori yaxshi daromad va siyosiy-iqtisodiy jabhada bir qator ustunliklar beradi. Ozorbayjon uchun esa ham iqtisodiy, ham savdo-transit, ham siyosiy qulayliklar keltiradi. Yuqorida takidlangan manfaatlar tufayli bu savdo yo'lagi tashkilotda ishtirok etayotgan barcha davlatlar uchun muhim zaruratga aylangan. Turkiy davlatlar tashkiloti a'zo davlatlari aholisi 300 milliondan ortiq jon boshini tashkil qiladi. A'zo davlatlarining turizim salohiyati ham juda yuqori. Ko'plab tarixiy va zamonaviy, go'zal shaharlar mavjud. Turizm ham hozirgi davrda iqtisodiyotning tayanch bo'g'imiga aylanib bormoqda. Iqtisodiy tomonlama serdaromad soha. Aholi yashash turmushi, qo'shimcha ish o'rinlari ortishiga ko'makchi yo'nalish hisoblanadi. Tashkilot doirasi a'zo davlatlararo vizasiz qatnov, o'zaro turizmni rivojlantirish bitimlari ham imzolangan. Turkiy davlatlar tashkiloti doirasi madaniyat, fan, iqtisodiyot, qishloq xo'jaligi, qurilish, va boshqa ko'plab sohalarda bitimlar imzolandi. Bu esa davlatimizni har tomonlama rivojlanishiga sababchi boladi. Ekspertlar nazarida Turkiy Davlatlar Tashkilotining istiqbollari ancha barqaror ko'rinadi. Tashkilot Markaziy Osiyo, Kichik Osiyo va Kaspiy dengizi havzasi mintaqasida ko'p tomonlama hamkorlik mexanizmlaridan biri bo'lib qoladi. Shu bilan birga, Turkiy davlatlar tashkilotining integratsiya kun tartibi iqtisodiyot, turizm, tranzit va transport, shuningdek, madaniy-gumanitar sohalarda kengaymoqda. Turkiy davlatlar tashkiloti doirasidagi yangi tendentsiya energetika, transport va turizm sohasidagi turli loyihalarni faollashtirish bo'lib, bu tashkilotning iqtisodiy faoliyatini birinchi o'ringa olib chiqadi. Uzoq muddatli istiqbolda Turkiy davlatlar tashkiloti Yevropa, Yaqin Sharq, Kavkaz va Markaziy Osiyo o'rtasidagi keng makonda submintaqaviy birlashma va o'ziga xos mintaqaviy hamkorlik mexanizmiga aylanadi.

References:

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
2. turkicstates.org
3. <https://uzbekistan.org.ua/ru/yangiliklar/6185-html>
4. “Turkiy Kengash nomi «Turkiy davlatlar tashkiloti» deb o'zgartiriladi”. Gazeta.uz (12-noyabr 2021-yil).
5. ↑ *Naxichevanskoe soglashenie o sozdanii Soveta sotrudnichestva tyurkoyazychnyx gosudarstv, 27-dekabr 2010-yil*
6. *Hürriyet Daily News*.
7. ↑ „Qo'qon shahrini Turkiy kengashning ilk «Turizm poytaxti» sifatida nomlash taklif qilindi“. Bugun.uz..
8. ↑ *Informatsiya iz Ofitsial'nogo sayta TS, 14-fevral 2014-yil*.
9. *Website of the Turkic Council*

10. www.turkkon.org/assets/pdf/temel_belgeler/nakhchivan-agreement-on-the-establishment-of-the-cooperation-council-of-turkic-speaking-states

INNOVATIVE
ACADEMY